

QUYI AMUDARYO MINTAQASIDAGI TABIIY SUV HAVZALARINI O'RGANISH

Mamatsoliyev Sarvar Hakimboy o'g'li

**Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, “Ekologiya va atrof-
muhit muhofazasi” yo'nalishi 2-kurs talabsi**

Annotastiya: Ushbu maqola bugungi kunda dolzarb bo'lib turgan Qoraqalpog'iston va Xorazm viloyatidagi tabiiy suv havzalarini o'rganish ularning afzalliklari kamchiliklari to'g'risida ma'lumot keltirilgan bo'lib, undan qishloq xo'jaligida foydalanish borasida taklif va tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Tabiiy suv havzalari, Amudaryo, Orol dengizi, Ekologik inqiroz, Sug'orish tizimi,

Аннотация: В статье представлена информация о современном состоянии изучения естественных водоемов Республики Каракалпакстан и Хорезмской области Республики Узбекистан, их преимуществах и недостатках, а также даны предложения и рекомендации по их использованию в сельском хозяйстве.

Ключевые слова: Естественные водоемы, Амударья, Аральское море, Экологический кризис, Ирригационная система,

Annotation: This article presents information about the current study of natural water bodies in the Republic of Karakalpakstan and the Khorezm region of the Republic of Uzbekistan, their advantages and disadvantages, and provides suggestions and recommendations for their use in agriculture.

Keyword: Natural water bodies, Amu Darya, Aral Sea, Ecological crisis, Irrigation system, Salinity, Climate change, Hydrological monitoring.

Kirish: Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyati O'zbekistonning suv resurslariga boy, lekin ekologik jihatdan nozik hududlaridan hisoblanadi. Mintaqaning asosiy tabiiy suv havzalari — Amudaryo, Orol dengizi, Tuyamo'yin suv ombori va bir qator kichik ko'llardir. Ushbu suv manbalari sug'orish, ichimlik suvi va ekologik barqarorlik uchun muhim bo'lib, ularni o'rganish mintaqaning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi.

Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyati suv resurslari jihatidan Amudaryo daryosiga to'liq bog'liq. Amudaryo bu hududlardagi asosiy suv manbai bo'lib, suvdan qishloq xo'jaligida sug'orish va ichimlik suvi sifatida keng

«EKOLOGIYA VA ATROF MUHIT MUHOFAZASI
MUAMMOLARI VA ULARNING INNOVATSION YECHIMLARI»
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

foydalaniladi. Tuyamo‘yin suv ombori — Xorazmda joylashgan yirik suv inshooti bo‘lib, suvni tartibga solish va taqsimlashda muhim rol o‘ynaydi. Xorazm viloyatida suv havzalari bo‘yicha Xazarasp tumanidagi Adjali ko‘l, Ko‘shko‘pirdagi Sho‘r ko‘l, va Xiva tumanidagi Gouk ko‘llar ilk maratoba dotsent Jumaniyazova Sh.I tomonidan monitoring qilindi.[5.6.7.8.9.10] Qoraqalpog‘istondagi Sudochye va boshqa qoldiq ko‘llar esa mahalliy ekotizimlar uchun ahamiyatga ega. Orol dengizining qurishi ushbu mintaqada ekologik muammolarni kuchaytirdi: yer sho‘rlanishi, iqlim o‘zgarishi va suv tanqisligi. Bugungi kunda ushbu suv havzalarini muhofaza qilish, suvdan oqilona foydalanish va qayta tiklash ishlari dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Birinchi navbatda, Amudaryo daryosi mintaqaning asosiy hayot manbai hisoblanadi. U orqali Qoraqalpog‘iston va Xorazmdagi ekin maydonlari sug‘oriladi. Ayni paytda suv miqdorining kamayishi natijasida daryodan foydalanish samaradorligi pasaygan. Tuyamo‘yin suv ombori Xorazm viloyatida joylashgan bo‘lib, Amudaryodan keladigan suvni tartibga soladi va butun viloyatga suv taqsimlaydi. Bu ombor orqali mintaqaning suvga bo‘lgan ehtiyoji qondiriladi. Sudochye ko‘li esa Orol dengizi quriganidan keyin paydo bo‘lgan muhim suv havzalaridan biri bo‘lib, ko‘plab qush turlari yashaydigan tabiiy hudud hisoblanadi.

Orol dengizi qurishi mintaqaning eng yirik ekologik fojiasidir. Dengizning qurishi natijasida sho‘rxok changlar tarqalishi, yerlarning degradatsiyasi va suv resurslarining kamayishi kabi muammolar paydo bo‘lgan.

Xulosa va takliflar. Qoraqalpog‘iston Respublikasi va Xorazm viloyatidagi tabiiy suv havzalari mintaqa hayotiy faoliyatining asosi hisoblanadi. Amudaryo va Orol dengizi atrofidagi ekologik holat bevosita suv resurslaridan foydalanish darajasiga bog‘liq. So‘nggi yillarda suv tanqisligi va ekologik muvozanatning buzilishi aholi salomatligiga, qishloq xo‘jaligiga va iqlimga salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda.

Takliflar:

1. Suvdan foydalanishda zamonaviy texnologiyalarni joriy etish (tomchilatib sug‘orish, suvni qayta ishlash).
2. Orolbo‘yi hududida ko‘kalamzorlashtirish va cho‘lga aylangan yerlarda ekologik tiklash ishlari olib borish.
3. Hidrologik monitoring tizimlarini kuchaytirish va ilmiy izlanishlarni kengaytirish.
4. Transchegaraviy suvlar bo‘yicha qo‘shni davlatlar bilan hamkorlikni rivojlantirish.

**«EKOLOGIYA VA ATROF MUHIT MUHOFAZASI
MUAMMOLARI VA ULARNING INNOVATSION YECHIMLARI»
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

5. Aholi o'rtasida suv resurslarini tejash va atrof-muhitni muhofaza qilish madaniyatini oshirish.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Jumaniyazova S. I, S.M.Mambetullaeva Features of the limnicesystem ecomonitoring system in the khorezm region of uzbekistan /ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal DOI: 10.5958/22497137.2020 00487.5 ISSN: 2249-7137 Vol. 10, Issue 5, May 2020 Im'act Factor: SJIF 2020 = 7.13
2. Michael R. Rosen: The origin of shallow lakes in the Khorezm province, Uzbekistan, and the history of pesticide use around these lakes/ Journal of paleolimnology pages 201-219 (2018)
3. Michael R. Rosen, Bakhriddin Nishonov, Dilorom Fayzieva, L. Saito, and J. Lamers Organochlorine pesticides residue in lakes of khorezm Uzbekistan 10th International HCH and pesticide Forum, 6-10 September, 2009 BrNO 2009
4. Tureeva K.J., Mambetullaeva S.M. Analysis of Spatial Transfer Biogenic Elements in Water Ecosystems of Southern Priaralye // International Journal of Science and Research (IJSR) Volume 8 Issue 12, December 2019, p. 1402-1403 / ResearchGate Impact Factor (2018): 0.28 | SJIF (2018): 7.426, www.ijsr.net
5. Mambetullaeva S.M., Baxieva L.A., Reva .. ISSledovanie protsessov evtrofikatsii limnicheskix ekosistem Yujnogo Priaralya na matematicheskoy modeli // NAU Yejemesyachnyy nauchnyy jurnal (Rossiya, Yekaterinburg) Ne 2(7), 2015. chastg 9, s. 100-102
6. Assessment of the ecological state of lakes. Gaukkul on the simulation model // Sattarova.F 2024 URL <https://doi.org/10.32743/UNICHEM.2022.99.9.14193>
7. Ecological conditions for the functioning of aquatic ecosystems in the khorezm region of Uzbekistan Mambetullaeva.S // 2022 // URL <https://doi.org/10.32743/UNICHEM.2022.99.9.14193>
8. Features of the limnic ecosystem ecomonitoring system in the khorezm region of Uzbekistan S. M Mamadaliyeva // 2020 URL <https://doi.org/10.32743/UNICHEM.2022.99.9.14193>
9. Khorezm monitoring of natural waters of Uzbekistan Sh.U. Bekchanova - Current scientific research in modern ..., 2020 (Ru)
10. Monitoring the changes in the area of Gauk Lake in Khiva district over the years SM Mambetullaeva - Bulletin of the Khorezm Academy Mamuna, 2021